

XIX XX ASRLARDA “SUNANI TERMIZIY”GA YOZILGAN MASHHUR SHARHLAR VA HOSHIYALAR

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7971809>

Idrisov Abdulkamal Abdusalim uli

imom buxoriy nomidagi toshkent islom instituti 4-kurs talabasi

Annotatsiya.

Ushbu maqolada hadis to'plamlari ichida o'zining beqiyos o'rni bilan ajralib turadigan “Sunani Termiziy” asariga XIX XX asrlarda ta'lif etilgan sharhlar va hoshiyalarning nomlari va ular haqida muxtasar ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'zlari.

sunani termiziy, sharh, hoshiya, hadis, asar, kitob

Hadis to'plamlari ichida o'zining hadis borasida barcha ilmlarni qamrab olishi bilan ajralib turadigan eng mashhur asar - “Sunani Termiziy” dir. Unga milodiy XIX XX asrlarda yozilgan eng mashhur sharhlar va hoshiyalarni quyida zikr qilamiz:

1. “Sharh Siroj Ahmad”. Mazkur sharh 1230 hijriy, 1815 milodiy yilda vafot etgan Shayx Siroj Ahmad as-Sarhindi al-Hanafiy rahimahulloh qalamiga mansub bo'lib, Konipurda 1295/1878 yili nashr etilgan. U fors tilida bitilgan sharh hisoblanadi.¹⁹⁶

2. “Hoshiyatun a'la Jaami' Termiziy”. Shayx Ahmad ibn Aliy ibn Lutfulloh As-sahoronfuriy (1879v)

3. “Jaizatush sha'vaziy sharhi Jaami' Termiziy”. Shayx Badi'uzzamon ibn Masihuz-zamon Al-laknaviy (1986v). Bu kitob qisqa sharhi bilan birga Sunani Termiziyning urdu tiliga tarjimai hisoblanadi.

4. “Alkavkobud durriy a'la Jaami Termiziy” Shayx Muhammad Yahyo Kandehlaviy (1915v). Bu kitob Shayx Rashid Ahmad Ganguhiy rohmatallohi alayhning tahqiqi va ma'lumotlari majmuasi bo'lib o'zida Jomi Termiziyning hadislari va sanaddagi rijollar haqida ko'p foydalarni va qiymatli nozik tafsilotlarni qamrab olgan. Bu kitob nashr qilingan.¹⁹⁷

5. “Al-Kavkab ad-durriy». Rashid Ahmad Ganguhiy rahimahulloh tomonidan shogirdlariga imlo qildirib tuzilgan sharh hisoblanadi. U zot Devband «Dor al-ulum» ulamolaridan bo'lib, 1246-1322 hijriy, 1831 - 1905 milodiy yillarda

¹⁹⁶ Mualliflar jamoasi. Sunani Termiziy sharhi – Toshkent: Irfon Nashr 2021.- B. 341.

¹⁹⁷ Sayyid Abdulmajid Alg'ovriy. Al-Muhaddisun min jamaati ahli'l hadis fil hind va juhudhum fil hadiysin nabaviy – Bayrut: Daru ibn Kasir, 2022. – B. 487

yashaganlar. Mazkur sharhga shogirdlar tomonidan bir qator hoshiyalar ham yozilgan. Mazkur sharhda «Sunan at-Termiziy»ni hanafiylik mazhabiga muvofiq tushunishda zarur ma'lumotlar keltirilgan.

6. "Al-Vard ash-shaziy". "Shayx al-Hind" unvoniga ega, 1268-1339 hijriy, 1852-1921 milodiy yillarda yashab o'tgan Mavlono Mahmud al-Hasan rahimahulloh tomonidan bitilgan sharh. Lekin u ham Alloma as-Suyutiy rahimahulloh asari kabi muxtasardir¹⁹⁸

7. "Takmilatu sharhi Jaami termiziy lishshayx Baadiuzzamon" Shayx Vahiyduzzamon ibn Masihuz-zamon Al-laknaviy (1919v)¹⁹⁹

8. "Taqrivotu a'la sunani termiziy" Shayx Mahmud Hasan ibn Zulfiqor Ad-devbandiy (1920v)²⁰⁰

9. "Al-Arf ash-shaziy taqdir "Jome' at-Termiziy". Ushbu sharh muallifi Muhammad Anvarshoh ibn Muazzamshoh al-Hanafiy al-Kashmiriy rahimahulloh bo'lib, u zot 1292 - 1352 hijriy, 1875-1933 milodiy yillarda yashaganlar. Bu hanafiy mazhabidagi muhim sharhlardan hisoblanadi. Muallif «Sunan at-Termiziy»ni sharhlashda o'ziga xos yo'l tutib, hanafiy va shofe'iy mazhablarining muayyan masala doirasidagi dalil va fikrlarini qiyosiy o'rgangan hamda hanafiy mazhabining dalil va fikrlari ustunroqligini ko'rsatgan. Shorih hadis sanadi, matnning leksik tahlili va undan chiqariladigan fiqhiy hukmini qisqacha tahlil qilib chiqqan. Bu asar Sunani Termiziy hadis majlisida shayx tomonidan yozib olingan imlo sharhlaridir. Anvarshoh Kashmiriy rahimahulloh "Sunan at-Termiziy" asari oxirida keltirilgan "al-Ilal as-sag'ir" asariga ham «Shifo al-g'ilal fi sharh Kitob al-ilal» nomli sharh bitganlar. Kitob 1244/1828 yili Hindistonda, 2004 yili Bayrut shahrida "Dor ihyo at-turos al-arabiy" nashriyotida besh jildda chop etilgan.²⁰¹

10. "Tuhfatul ahvaziy bisharhi Jaami Termiziy", Shayx Muhammad Abdurrohman Al-Muborakfuriy (1934v). U bugungi soxta salafiyalar orasida juda mashhur kitoblardan biri hisoblanadi. Uning muqaddimasida hadis ilmiga oid muhim ma'lumotlar keltirilgan. Biroq muallif bemazhablikka moyil bo'lib, mazkur asarida hanafiylikka insof chegarasidan tashqari chiqib ta'na va raddiyalar berib ketgan. Imom Shavkoniy rahimahulloh ham "Nayl al-avtor"da ushbu asardan unumli foydalangan. Agar hanafiylikka qarshi mutaassibona fikrlari bo'lmaganda edi, mazkur sharh juda foydali asarlardan bo'lib qolardi.²⁰²

¹⁹⁸ Mualliflar jamoasi. Sunani Termiziy sharhi – Toshkent: Irfon Nashr 2021.- B. 341.

¹⁹⁹ Sayyid Abdulmajid Alg'ovriy. Al-Muhaddisun min jamaati ahlil hadis fil hind va juhuduhum fil hadiyin nabaviy – Bayrut: Daru ibn Kasir, 2022. – B. 487

²⁰⁰ O'sha manba. – B. 488

²⁰¹ Mualliflar jamoasi. Sunani Termiziy sharhi – Toshkent: Irfon Nashr 2021.- B. 342.

²⁰² O'sha manba. – B. 341.

11. "At-tiybush shaziy a'la Jaami Termiziy" Shayx Ishfoqur Rohman Kandehevliy (1957v). Bu asar oxirigacha yozib tugatilmagan, namoz boblarining oxirigacha yozilgan. Bir jild hoida nashr qilingan.²⁰³

12. "Maorif as-sunan". Ushbu sharh muallifi Muhammad Yusuf ibn Muhammad Zakariyo al-Husayniy al-Hanafiy al-Bannuriy rahimahulloh bo'lib, 1326-1397 hijriy, 1907-1977 milodiy yillarda yashaganlar. Olim uni o'zining ustozlari Anvarshoh al-Kashmiriy rahimahullohning dars jarayonida bayon etgan fikrlariga asoslanib yozganlar. Ushbu kitob ham hanafiy mazhabidagi muhim sharhlardan biri hisoblanadi. Muallif "Sunan at-Termiziy" dagi hadis sanadiga to'xtalmasdan, matnning nahviy tahlili va undan chiqariladigan fiqhiy hukmda ahli sunnat va jamoatdagi to'rtta fiqhiy mazhab imomlari fikrlarini qiyosiy tahlil etganlar. Shuningdek, muayyan hadis boshqa hadis to'plamlarida ham rivoyat qilingan bo'lsa, ular sanab o'tilgan. Qolaversa, Abu Iso at-Termiziy rahimahullohning muayyan hadis borasida qo'llagan hadis atamalariga ham izohlar berilgan. Biroq asar «Haj kitobi» gacha bo'lib, shuning uzi 6 jildda nashr qilingan.²⁰⁴

13. "Sharhi Jaami Termiziy", Shayx Abdulqodir ibn Ismoil Alhusniy Alqodiriy. Mag'rib ulamolaridan bo'lib, 1350 hijriy, 1931 milodiy yili vafot etgan. U zot «Obi Zamzam» to'g'risida ham alohida risola bitgan.²⁰⁵

14. "Ithafut tolibil ahvaziy bisharhi Jaami Termiziy", Shayx Muhammad ibn Ali ibn Odam Al-asyubiy Al-vallaviy (2020v). Bu sharh ham "Sunani Termiziy" ga yozilgan eng foydali sharhlaridan bo'lib muallif rohmatallohi alayh bu sharhni yozishda g'oriybul hadisga, hadis ma'nolarini izohlashga, hadisdan istinbot qilinadigan fiqhiy masalalarni ochiqlashga, hadisga xos bo'lgan foydalarni, nozik ma'nolarni zikr qilishga va Imom Termiziy rohmatallohi alayhning: " وفي الباب عن فلان degan qavllarini tafsir qilishga katta e'tibor qaratgan. ²⁰⁶

15. "Al-Misk az-zakiy" va "Taqriri Termiziy". Mazkur ikki asar muallifi 1280-1362 hijriy, 1863 - 1943 milodiy yillarda yashagan Ashraf Ali at-Tahonaviy rahimahulloh bo'lib, u zot Pokistonning taniqli hanafiy olimlaridan biridir. «Hakim al-umma» («Ummat donishmandi») degan faxriy unvonga ega bo'lganlar. O'zlaridan 1500 ga yaqin asar meros qoldirganlar.²⁰⁷

²⁰³ Sayyid Abdulmajid Alg'ovriy. Al-Muhaddisun min jamaati ahlil hadis fil hind va juhuduhum fil hadiysin nabaviy – Bayrut: Daru ibn Kasir, 2022. – B. 488

²⁰⁴ Mualliflar jamoasi. Sunani Termiziy sharhi – Toshkent: Irfon Nashr 2021.- B. 342.

²⁰⁵ O'sha manba. – B. 342

²⁰⁶ Sayyid Abdulmajid Alg'ovriy. Al-Muhaddisun min jamaati ahlil hadis fil hind va juhuduhum fil hadiysin nabaviy – Bayrut: Daru ibn Kasir, 2022. – B. 488

²⁰⁷ Mualliflar jamoasi. Sunani Termiziy sharhi – Toshkent: Irfon Nashr 2021.- B. 343

16. “Tuhfatul alma’iy sharhi Sunani Termiziy”, Shayx Muftiy Said Ahmad Palanfuriy (2019v) Bu kitob urdu tilida keng bayon qilingan asar bo’lib, muallif rohmatallohi alayhning “Darul ulum Devband” dagi masjidida imlo qilib bergan darslaridan jamlanib kitob holiga keltirilgan. Bu asar katta sakkiz jildlik kitob qilib nashr qilingan.²⁰⁸

17. «Sharh Sunan at-Termiziy». Mag’rib ulamolaridan biri, Rabotning qo’lyozmalar jamg’armasi asoschisi, taniqli manbashunos olim Abdulhay al-Kattoniy (1305 - 1382/1888-1962) rahimahulloh tomonidan “Jome’ as-Sunan” ga mazkur nomda sharh bitilgan.²⁰⁹

18) “Darsi Termiziy” va “Taqriri Termiziy”. Ushbu sharh muallifi zamonamiz faqih va muhaddislaridan biri Muhammad Taqiy Usmoniy hafizahulloh bo’lib, u urdu tilida yozilgan. Uning birinchi jildi muqaddimasida hadis ilmi, uning tarixi, Imomi A’zam Abu Hanifa rohmatallohi alayh va muhaddislar haqida o’ta muhim ma’lumotlar keltirilgan. Shuningdek, shorih Abu Iso at-Termiziy rahimahullohning hayoti va ilmiy merosiga ham alohida to’xtalib o’tgan. Sharhning muhim xususiyatlaridan biri hanafiy mazhabi doirasida tahlil qilinganidir. Unda hanafiylik mazhabi dalillari mufassal berilgan, hanafiylikka yetkazilgan ta’nalar va e’tirozlarga mukammal javoblar aytilgan. Asarning avvalgi 3 jildi “Darsi Termiziy” deb atalgan bo’lib, ibodat mavzularidagi hadislar sharh qilingan. Keyingi 2 jildi “Taqriri Termiziy” nomi bilan muomala masalalari, ijtimoiy muammolarga bag’ishlangan hadislar izohlangan.

Mazkur “Darsi Termiziy” urdu tilida, balki arab tilida ham bitilgan barcha sharhlardan o’zining kengligi, hanafiy mazhabining dalillarini o’zida to’plagani, boshqa mazhablarning fikrlari va ularning dalillariga qoniqarli javoblar berilgani bilan ustun hisoblanadi. Mazkur sharh hanafiy mazhabining hadis bo’yicha dalillarini o’rganishda juda muhim ahamiyat kasb etadi. Muhammad Taqiy al-Usmoniyning 50 dan ortiq asarlari mavjud bo’lib, ulardan aksariyatining mavzusi zamonaviy fihiy masalalarga, jumladan, bank va boshqa iqtisodiy masalalarga yo’naltirilgan. Shuning uchun olim butun dunyoda islomiy iqtisod bo’yicha eng yetuk mutaxassislardan biri sifatida tanilgan.²¹⁰

19) “Durusi Termiziy”. Hindistonning Sahoranpur shahridagi “Mazohir al-ulum” nomli mashhur madrasaning bosh mudarrislaridan biri Mavlono Raisuddin al-Mazohiriy rahimahulloh tomonidan 4 jildlik “Durusi Termiziy” deb atalgan mazkur sharh talabalarga ma’ruza jarayonida to’plab borilgan. Har bir hadisning

²⁰⁸ Sayyid Abdulmajid Alg’ovriy. Al-Muhaddisun min jamaati ahliil hadis fil hind va juhudhum fil hadiysin nabaviy – Bayrut: Daru ibn Kasir, 2022. – B. 489

²⁰⁹ Mualliflar jamoasi. Sunani Termiziy sharhi – Toshkent: Irfon Nashr 2021.- B. 343

²¹⁰ O’sha manba. – B. 344

urducha tarjimasi, hadisning batafsil sharhi, keyin uni dalil qilganlarning fikrlari, unga qarshi bo'lgan tomonning fikrlari, oxirida hadis sanadida keltirilgan roviylarning tarjimai hollari zikr qilingan. Sharhning ahamiyatli tomoni hozirgi kundagi vahhobiy, salafiy singari toifalarga raddiyalar, hanafiy olimlarning ularga qarshi aytgan fikr va dalillari birma-bir keltirib borilgan.²¹¹

20) "Tashrihoti Termiziy". Davrimiz olimlaridan Kamoliddin Mustarshid rahimahulloh tomonidan bitilgan 7 jildlik Tashrihoti Termiziy» savol-javob tarzida tuzilgan bo'lib, to'rt mazhab fiqhiga dalil bo'lgan hadislar, ularga hanafiylarning javoblari qanday bo'lishi kabilar birma-bir yoritilgan. U o'zidan oldingi "Sunan at-Termiziy»ga bitilgan o'n bitta sharhdan foyda lanib yozilgan.²¹²

21) "Tuhfat al-alma'iy". Hindistonning taniqli hadisshunoslaridan biri, Devband «Dor al-ulum» madrasasining shayx al-hadis mudarrisi Muhammad Said Bolanpuriy rahimahulloh tomonidan "Tuhfat al-alma'iy" nomli 5 jild qilib nashr qilingan sharh. O'ziga xos jihati shuki, unda Imom at-Termiziyning yana ikkita asari - "Shamoil an-nabaviya" hamda "Kitob al-Ilal" asarlari ham sharh qilingan. Bundan tashqari, olimning «Rahmatullohil-vosi'a» nomli 5 jildlik asari ham shuhrat qozongan.²¹³

Xulosa

Yuqorida zikr qilingan asarlar XIX XX asrlarda "Sunani Termiziy"ga yozilgan eng mashhur sharh va hoshiyalardir. Bu asarlar bugungi kunimizda hadis ilmini teran tushinishda katta salmoqqa ega asarlar hisoblanadi

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Mualliflar jamoasi. Sunani Termiziy sharhi - Toshkent: Irfon Nashr 2021. - B. 400.
2. Sayyid Abdulmajid Alg'ovriy. Al-Muhaddisun min jamaati ahlil hadis fil hind va juhuduhum fil hadiysin nabaviy - Bayrut: Daru ibn Kasir, 2022. - B. 608

²¹¹ O'sha manba. - B. 345

²¹² O'sha manba. - B. 345

²¹³ O'sha manba. - B. 345